

MILLATLARARO NIKOHNING KELIB CHIQISH SABABLARI, TARIXI VA IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Malika Roziqova Olim qizi

Namangan davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada millatlararo nikoh tushunchasi, uning kelib chiqish sabablari, baynalminal oilalar va ularning ijtimoiy psixologik xususiyatlari, baynalminal oilalarda o'zaro er-xotin munosabalarining xususiyatlari haqida psixologik ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: nikoh, baynaminal oilalar, nikoh, millat, bag'rikenglik, oila.

Oila bu jamiyatning eng asosiy bo'ginidir. Jamiyat oilalardan iborat ekan, o'z-o'zidan ma'lumki, jamiyat mustahkamligi oilaning mustahkamligiga bog'liq va oilaning mustahkam bo'lishidan jamiyat manfaatdor. Demakki qaysiki davlatda oilalar mustahkam ekan jamiyat mustahkam- jamiyat mustahkam bo'lsa albatta ushbu davlat barqarordir. Bosh Qomusimiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham oila masalalariga alohida e'tibor qaratilib, urg'u berilgani bejiz emas albatta. ” Oila jamiyatning asosiy bo'ginidir hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega. Nikoh tomonlarning ixtiyoriy roziligi vat eng huquqligiga asoslanadi.” O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 63-modda.

Mamlakatimizda ilmiy tadqiqotchilar tomonidan oila institutini o'rganish, oilaviy munosabatlarni tahlil qilish orqali muammolarini aniqlash va ularni yechimi borasida juda ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Psixologiya, pedagogika, falsafa va sotsiologiya sohalarida oila muammosiga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar salmoqlidir.

Millatlararo nikoh - bu turli millat, irq yoki etnik guruhlar o'rtasidagi nikohlarni tavsiflash uchun ishlatiladigan atama. Buni madaniyatlararo nikoh tushunchasi bilan aralashtirib yubormaslik kerak, bu turli madaniyatlarga mansub odamlar o'rtasidagi nikohni anglatadi. Mamlakatimizda bu kabi oilalarga nisbatan, ya'ni turli millat vakillari o'rtasida qurilgan nikohlarga nisbatan baynalminal oilalar atamasi ishlatiladi.

Baynalminal oilalar va ularning muammolarini ijtimoiy-psixologik jihatdan oʻrganish psixologiya fani oldidagi dolzarb masalalardan biridir. Sababi Oʻzbekiston koʻp millatli mamlakat. Uning koʻp millatlilik ildizlari qadimgi davrlarga borib taqaladi va mamlakatimizda hozirgi kunda 130dan ortiq tuli millat va elat vakillari istiqomat qiladi. Millatlararo totuvlik va bagʻrikenglik ruhida yashash bila birga ular orasida qarindoshlik aloqalari ham yoʻlga qoʻyiladi. Bu qardoshlik aloqalari millatlararo nikohlar orqali yanada mustahkamlanadi.

Xorij mamlakatlari bilan yaqin aloqalarni oʻrnatish hamda ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanib, tanishuv va muloqot qilish kabi imkoniyatlarning kengayishi hisobiga nafaqat mamlakatimizda balki xorij mamlakatlarida ham millatlararo nikohlarning soni ortib bormoqda. Masalan millatlararo nikohga bir necha asr qonunlar bilan taʼqiq qoʻyilgan.

Millatlararo nikohga qarshi qonunlarning dastlabki namunalaridan biri 1367-yilgi Kilkenni statuti boʻlib, u inglizlar va irlandlar oʻrtasidagi nikohni taqiqlaydi. Baʼzi mamlakatlarda tarixning maʼlum davrlarida nafaqat millatlararo nikohlar, balki turli irq vakillari oʻrtasidagi jinsiy aloqalar ham taqiqlangan: Germaniyada Uchinchi Reyx davrida, Janubiy Afrika Respublikasida aparteid davrida, shuningdek, AQShning koʻplab shtatlarida 1967 yilda, 1778-1791 va 1803-1819-yillarda Frantsiyada, 1937-yildan 1944-yilgacha, Italiyada irqalararo nikohlarni taqiqlash amal qilgan. 1937 yilda Shvetsiyada davlat cherkoviga Shvetsiya va Germaniya fuqarolari oʻrtasidagi nikohlar Nyurnberg qonunlari bilan tartibga solinishi kerakligi haqida maslahat berildi va Ikkinchi Jahon urushi oxirigacha koʻpchilik ruhoniylar bu tavsiyaga amal qilishdi. AQSHda XX asrning ikkinchi yarmidan soʻng bunday taʼqiq olib tashlanadi. Shundan soʻng 1980 yilda bunday nikohlar umumiy sonining atigi 6,7 foizini tashkil qilgan boʻlsa 2010 yilda AQSh aholini roʻyxatga olish byurosining maʼlumotlariga koʻra, Amerikadagi barcha nikohlarning 15 foizi turli irq yoki etnik guruhlar oʻrtasida qurilgan.

Bir qator olimlarning taʼkidlashicha, oila turlarining xilma-xilligi boshqa odamlarning madaniyati va qarashlarini yaxshiroq tushunish uchun shaxslarning ochiq madaniyatlararo muloqotini rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, etnik

muammolarni oilaviy munosabatlar sohasiga oʻtkazish orqali millatlararo nikohlar., etnik aloqalarni mustahkamlash va xalqlarning yaqinlashishiga hissa qoʻshish.

Etnik aralash nikohlar vakillari, qoida tariqasida, boshqa etnik guruhlar va millatlar vakillariga nisbatan doʻstona munosabatda boʻlishadi, etnik va madaniy farqlarni tan olishadi, shuningdek, ular aniqlanganda koʻproq bagʻrikenglik koʻrsatadilar. Yaʼni jamiyatda baynalminal oilalarning mavjud boʻlishi bu shu jamiyatda millatlararo nizolarning kelib chiqishini oldini olishda ijobiy taʼsirini koʻrsatadi. Umuman olganda, psixologlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasi shuni koʻrsatadiki, oilaviy munosabatlarni barqarorlashtirishning psixologik shartlari koʻpincha davlat va oilaviy miqyosda amalga oshiriladi, har bir turmush oʻrtogʻining milliy anʼanalarini tushunish va ularga rioya qilish, turli Millatlar vakillarining psixologik xususiyatlarini hisobga olish, shuningdek, ularning qadr-qimmati va milliy oʻziga xosligini qadrlash muhim omillardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oila psixologiyasi: Darslik. Pedagogika oliygohlari talabalari uchun // Muallif: V.M.Karimova. – T.: 2007. – 316 b.
2. Gʻ.Shoumarov. Oila psixologiyasi
3. Atoyev A.G. Zamonaviy jamiyatda millatlararo nikohlarga munosabat // Fan va amaliyot integratsiyasi zamonaviy jamiyatni samarali rivojlantirish mexanizmi sifatida: Xalqaro elektron simpozium materiallari, Maxachqal'a, 2014 yil 28 noyabr.
4. Roziqova, M. (2023). Baynalminal oilalarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. Interpretation and researches, 1(1).
5. qizi Rustamova, G. Z. X. (2024). Boshlangich sinf oʻquvchilarining maktabga intellektual tayyorgarlik muammosi. Science and Education, 5(5), 331-335.
6. Roziqova, M. (2024). Oʻsmirlarda ijtimoiy tarmoqlar tasirida yuzaga keladigan muammolar va ularning oldini olish psixologik xizmatning dolzarb vazifasi sifatida. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 95-97.

7. Olimovna, R. M. (2023). BAYNALMINAL OILALARNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI ORGANISH IJTIMOIIY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA. PEDAGOGS, 48(2), 49-51.
8. Roziqova, M. (2024). O‘smirlarda ijtimoiy tarmoqlar taʼsirida yuzaga keladigan muammolar va ularning oldini olish psixologik xizmatning dolzarb vazifasi sifatida. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 95-97.
9. Roziqova, M., & Moxistarabonu, X. (2024). INKLYUZIV TALIMNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 41(1), 92-94.
10. Ориббоева, Д. Д. (2019). THE INFLUENCE OF SOCIAL COMPETENS ON PROFESSIONAL CHOICE. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(9), 256-261.
11. Dilshoda, I., & Oribboeva, D. D. (2024). AUTIZM NAMOYON BOLISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Journal of new century innovations, 63(3), 74-77.
12. Dilafruz Dadamirzayevna Oribboyeva, Shaxnoza Baxtiyor Qizi G‘aniyeva Assertiv xulq shakllanishining o‘ziga xosligi // Science and Education. 2024. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/assertiv-xulq-shakllanishining-o-ziga-xosligi> (дата обращения: 09.11.2024).
13. Dilshoda, I., & Oribboyeva, D. D. (2024). ALALIYA NUTQ NUQSONLARI VA UNING TURLARI. Journal of new century innovations, 63(3), 70-73.
14. KO, KZOVZ, & MAXSUS, RB KORREKSION MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETILISHI Roziqova Malika Olim qizi.
15. Munira, V. va Shoxistaxon, T. (2024). BOLALAR NUTQINING RIVOJLANISHIDA ATROF MUHIT VA OILANING AHAMIYATI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 15 (1), 59-61.
14. Munira, V., & Sodiqjonovna, M. H. (2024). BOLALARDA YUVINEL REVMATOID ARTRIT KASALLIGINING KELIB CHIQISHI HAMDA UNING OLDINI OLISH CHORALARI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 15 (1), 33-35